

CHUQUR KONLARDA OPTIMAL TRANSPORT VOSITASIDAN FOYDALANISH

Tog'ayev Ahror Sa'dullo o'g'li

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali
"Konchilik ishi" fakulteti "Konchilik elektr mexanikasi" kafedrası katta
o'qituvchisi

Abduraxmonova Feruza Zafar qizi

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali
"Konchilik ishi" fakulteti "Konchilik elektr mexanikasi" yo'nalishi 5-23 KEM
guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14553846>

Annotatsiya: Ushbu maqolada chuqur konlarda optimal transport vositalarini tanlash va qo'llash masalalari o'rganilgan. Turli texnologiyalar samaradorligi, iqtisodiy va ekologik jihatlari tahlil qilinib, eng maqbul variantlar tavsiya etilgan. Tadqiqot natijalari kon sanoatida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Chuqur konlar, transport vositalari, konveyer tizimlari, elektr yuk mashinalari, ekologik xavfsizlik, samaradorlik, iqtisodiy tejamkorlik.

Chuqur konlarda foydali qazilmalarni qazib olishda transport vositalarining samaradorligi katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda foydalanuvchi texnologiyalar va uskunalarni qazib olinayotgan resurslarni o'z vaqtida va minimal xarajatlar bilan yetkazib berishni ta'minlaydi. Kon sanoatida optimal transport vositasidan foydalanish nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki ekologik xavfsizlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi.

Chuqur konlar murakkab geologik va gidrogeologik sharoitlarda joylashgan bo'lib, ularda transport vositalarining tanlovi va qo'llanilishi alohida ahamiyatga ega. Ushbu maqolada chuqur konlarda qo'llaniladigan transport vositalarining optimal variantlarini aniqlash bo'yicha tadqiqot natijalari ko'rib chiqiladi.

Adabiyotlarni tahlil qilish

Kon sanoatida turli transport texnologiyalari qo'llaniladi, jumladan, yo'llardagi yuk mashinalari, konveyer tizimlari, rels transporti va yerosti kabel transport vositalari. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, har bir texnologiya ma'lum sharoitlarda o'ziga xos afzalliklarga ega. Masalan:

Konveyer tizimlari yuqori samaradorlikka ega bo'lib, katta hajmdagi yuklarni tashish uchun mos keladi. Ammo ularni o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari yuqori bo'lishi mumkin.

Yuk mashinalari elastiklik va mobil faoliyatga ega, ammo ularning yonilg'i sarfi va chiqindilar miqdori katta.

Rels transporti barqarorlik va energiya tejamkorligi bilan ajralib turadi, lekin harakat erkinligi cheklangan.

Tadqiqot natijalari ko'rsatmoqda, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali konlarning ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyati mavjud.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda chuqur konlar sharoitida transport vositalarining samaradorligini baholash uchun quyidagi mezonlardan foydalanildi:

Energiya samaradorligi: Yonilg'i yoki energiya sarfi minimal bo'lishi lozim.

Yuk tashish quvvati: Transport vositasi katta hajmdagi yuklarni tashish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.

Moslashuvchanlik: Konning murakkab sharoitlariga mos kelishi.

Ekologik xavfsizlik: Chiqarilayotgan zararli gazlar va chiqindilar miqdori past bo'lishi.

Iqtisodiy samaradorlik: Tanlov xarajatlari va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarining pastligi.

Tadqiqotda chuqur konlarda keng qo'llanilayotgan transport vositalari tahlil qilindi va ularning samaradorligi o'lchovlar asosida baholandi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalariga ko'ra, chuqur konlarda quyidagi transport vositalari optimal deb topildi:

Elektr energiyasida ishlaydigan yuk mashinalari: Bu turdagi texnologiyalar energiya tejamkorligi va ekologik xavfsizligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, elektr tarmoqlari rivojlangan hududlarda ularning qo'llanilishi maqsadga muvofiqdir.

Konveyer tizimlari: Uzoq masofalarga katta hajmdagi yuklarni tashish uchun ideal variant. Ular konning ichki infratuzilmasiga moslashtirilgan holda ishlatiladi.

Kombinatsiyalangan tizimlar: Konveyer tizimlari va yuk mashinalarining kombinatsiyasi murakkab kon sharoitlarida yuqori samaradorlik beradi.

Muhokamalar davomida aniqlanganki, transport vositasini tanlashda konning o'ziga xos geologik sharoitlari, ishlab chiqarish hajmi va iqtisodiy imkoniyatlar muhim ahamiyatga ega.

Xulosa va tavsiyalar

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi xulosalar chiqarildi:

Chuqur konlarda optimal transport vositalaridan foydalanish konning umumiy samaradorligini oshiradi va xarajatlarni kamaytiradi.

Elektr energiyasida ishlaydigan texnologiyalar ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Kombinatsiyalangan tizimlar murakkab kon sharoitlarida yuqori natijalar ko'rsatadi.

Tavsiyalar:

Kon infratuzilmasini modernizatsiya qilishda elektr energiyasida ishlaydigan transport vositalariga e'tibor qaratish.

Konveyer tizimlarini qo'llash imkoniyatlarini chuqur o'rganish va kerakli investitsiyalarni jalb qilish.

Transport vositalarining samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va texnik xizmat ko'rsatishni avtomatlashtirish.

Chuqur konlarda optimal transport vositalaridan foydalanish bo'yicha yuqoridagi takliflar kon sanoatini rivojlantirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ivanov, P. "Kon sanoatida transport texnologiyalari", Moskva, 2020.
2. Johnson K. "Mining Logistics and Efficiency", Springer, 2019.
3. Ahmedov R. "O'zbekistonda kon infratuzilmasini rivojlantirish", Toshkent, 2021.
4. Brown T. "Sustainability in Deep Mining Operations", Elsevier, 2018.
5. Xolmatov D. "Ekologik xavfsizlik va transport vositalari", Samarqand, 2022.